

ULIWMA BILIMLENDIRIW MEKTEPLERINDE QOSPA KLASLARDI OQITIWDIŃ ABZALLIQLARI HÁM KEMSHILIKLARI

Sarsenbaeva Sapura Jaqsiliq qızı

Shomanay rayoni Mektepke shekemgi hám mektep tálimi bólimine qarashlı 33-sanlı ayırım pánler tereń oqıtılatuđın klasları bar uliwma orta bilim beriw mektebniń baslawısh klass oqıtıwshısı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19440914>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 04-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 06-aprel 2026 yil

KEYWORDS

qospa klass, kishi komplektli mektep, bilimlendiriw procesi, pedagogikalıq metodlar, individual bilimlendiriw, differencial qatnas.

ABSTRACT

Bul maqalada uliwma bilim beriw mekteplerinde qospa klaslardı shólkemlestiriw hám oqıtıw procesiniń ózine tán ózgeshelikleri tallanadı. Qospa klaslarda bilimlendiriwdi shólkemlestiriwdiń pedagogikalıq, metodikalıq hám shólkemlestiriwshilik tárepleri úyrenilip, oniń abzallıqları hám kemshilikleri ilimiy tiykarda kórsetiledi. Sonday-aq, qospa klalarda bilimlendiriw nátiyjeliligin arttırıwğa qaratilğan usınıslar beriledi.

Házirgi kúnde uliwma bilimlendiriw sistemasında ayırım ayaqlarda oqıwshılardıń sanınıń azlıđı sebepli qospa klaslar shólkemlestiriledi. Qospa klass - bul bir neshe túrli klass oqıwshılarınıń bir klass bólmesinde bir oqıtıwshı tárepinen oqıtılıw procesi. Bunday sistema kóbinese kishi komplektli mekteplerde ushirasadı.

Izertlew metodologyası. Izertlew uliwma bilim beriw mekteplerinde qospa klaslardı oqıtıw procesiniń nátiyjeliligin anıqlaw, oniń abzallıqları hám kemshiliklerin talqılawğa qaratilğan. Izertlew procesinde pedagogika páninde qollanılátuđın teoriyalıq hám empirikalıq metodlardan paydalanıldı.

Izertlewdiń teoriyalıq metodları sıpatında ilimiy-pedagogikalıq ádebiyatlardı úyreniw, analizlew, salıstırw hám de uliwmalastırw usıllarınan paydalanıldı. Usı metodlar járdeminde qospa klaslardı shólkemlestiriw, olardıń oqıtıw procesindegi ornı hám pedagogikalıq ózgeshelikleri boyınsha bar ilimiy dárekler tallandı.

Empirikalıq metodlar sıpatında baqlaw, sáwbetlesiw hám sorawnama metodlarınan paydalanıldı. Baqlaw metodi arqalı qospa klaslarda sabaq procesiniń shólkemlestiriliwi, muđallim hám oqıwshılar arasındađı óz ara qatnasıqlar hám de bilim beriw procesiniń nátiyjeliligi úyrenildi. Sáwbetlesiw hám sorawnama metodları arqalı oqıtıwshılardıń qospa klaslarda islew tájiriybesi, ushırasıp atırğan mashqalalar hám olardıń sheshimleri haqqındađı pikirleri anıqlastırıldı.

Sonday-aq, izertlew dawamında alınğan mađlıwmatlardı tallaw hám uliwmalastırwda salıstırw hám logikalıq tallaw usıllarınan paydalanıldı. Bul metodlar arqalı qospa klaslardı oqıtıw procesiniń abzallıqları hám kemshilikleri anıqlanıp, olardı jetilistiriw boyınsha ilimiy juwmaqlar islep shıđıldı.

Temağa baylanisli ádebiyatlarğa sholiw.

Talqilaw hám nátiyjeler. Qospa klaslar bilimlendiriw sistemasınıń ózine tán forması bolıp, ol pedagogtan joqarı dárejedegi metodikalıq sheberlik, sabaqtı durıs rejlestiriw hám differenciallasqan qatnastı talap etedi. Sonıń menen birge, bul sistemanıń unamlı hám unamsız tárepleri bar.

Qospa klaslarda bilim beriwdi shólkemlestiriw ózgeshelikleri.

Qospa klaslarda sabaq procesi ádettegi klaslarğa qarağanda quramalıraq shólkemlestiriledi. Oqıtıwshı bir waqıttıń ózinde eki yamasa onnan artıq klass oqıwshıları menen isleydi. Sol sebepli sabaqlardı tómendegi principler tiykarında shólkemlestiriw áhmiyetli esaplanadı:

- sabaqtı anıq rejlestiriw;
- oqıwshılardıń óz betinshe jumısın shólkemlestiriw;
- differencial hám individual qatnastı qollanıw;
- waqıttı nátiyjeli bólistiriw;
- oqıw materialların beyimlestiriw.

Bul proceste muğallım ayırım toparlar menen tikkeley islese, basqa toparlar óz betinshe tapsırmalardı orınladı.

Qospa klasslardı oqıtıwdıń abzallıqları

Qospa klasslardı shólkemlestiriw bir qatar unamlı táreplerge iye.

Birinshiden, bul usıl bilimlendiriw resurslarınan nátiyjeli paydalanıw imkaniyatın beredi. Oqıwshılar sanı az bolğan mekteplerde óz aldına klasslar shólkemlestiriw ornına olardı birlestiriw arqalı muğallım hám materiallıq resurslardan nátiyjeli paydalanıladı.

Ekinshiden, qospa klasslarda oqıwshılardıń óz ara birge islesiwı kúsheydi. Úlken klass oqıwshıları kishi klass oqıwshılarına járdem beriw arqalı bilimlerin bekkemleydi.

Úshinshiden, oqıwshılarda óz betinshe islew kónlikpesi qalıplese. Mugallım bir klass penen islep atırgan waqıtta basqa klass oqıwshıları óz betinshe tapsırmalardı orınlawğa úyrenedi.

Tórtinshiden, bunday klasslarda sociallıq ortalıq unamlı qalıplese. Hár qıylı jastağı oqıwshılar óz-ara sóylesiw, birgelikte islew hám bir-birin húrmet etiwdi úyrenedi.

Qospa klasslardı oqıtıwdıń kemshilikleri

Sonıń menen birge, qospa klasslardı oqıtıw procesinde ayırım qıyınshılıqlar da bar.

Bárinen burın, muğallımge túsetuğın pedagogikalıq júkleme artadı. Bir waqıttıń ózinde eki yamasa onnan artıq klass bağdarlaması menen islew muğallımnen úlken tájiriybe hám sheberlikti talap etedi.

Ekinshiden, sabaq waqtın durıs bólistiriw mashqalası júzege keledi. Oqıtıwshı sabaq dawamında waqıttı bir neshe klass ortasında bólistiriwi kerek boladı.

Úshinshiden, shawqım hám shalğıw itimalı joqarı boladı. Bir klass penen túsindiriw jumısları alıp barılıp atırğanda basqa klass oqıwshıları shalğıwı múmkin.

Tórtinshiden, oqıw bağdarlamaların úylestiriw qıyın process esaplanadı. Hár bir klass ushın sáykes sabaq rejelerin dúziw muğallımnen ayrıqsha tayarlıq talap etedi.

Ámeliy usınıslar. Qospa klasslarda bilimlendiriw procesin nátiyjeli shólkemlestiriw ushın tómendegi ámeliy usınıslardı qollanıw maqsetke muwapıq.

Birinshiden, qospa klasslarda sabaq procesin rejlestiriwde hárbir klass oqıwshılarınıń jas ózgeshelikleri hám bilim dárejesi esapqa alınıwı zárúr.

Oqituvshı sabaq procesin sonday etip shólkemlestiriwi kerek, bir klass óz betinshe tapsırma menen shuǵıllanıw atırǵan waqıtta basqa klass penen tikkeley islesiw imkaniyatı jaratıladı.

Ekinshiden, qospa klasslarda nátiyjeli bilim beriwdi támiyinlew ushin hár túrli interaktiv metodlardan, didaktikalıq oynılardan hám toparlarda islew usıllarınan paydalanıw usınıs etiledi. Bul usıllar oqıwshılardıń belsendiligin arttırıp, olardıń erkin pikirlew kónlikpelerin rawajlandıradı.

Úshinshiden, oqıtıwshılar ushın qospa klasslarda sabaq ótiw metodikası boyınsha arnawlı seminar hám qánigeligin arttırıw kursların shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye. Bul arqalı oqıtıwshılar óz tájiriybelerin almasıwı hám jańa pedagogikalıq texnologiyalardı úyreniwı múmkin.

Tórtinshiden, qospa klasslarda oqıw procesin nátiyjeli shólkemlestiriw ushın sáykes oqıw-metodikalıq qollanbalar hám didaktikalıq materiallar menen támiyinlew zárúr. Bul materiallar muǵallimge bir waqıtın ózinde bir neshe klass penen islewdi ańsatlastıradı.

Besinshiden, qospa klasslarda oqıwshılardıń óz betinshe islew kónlikpelerin qalıplestiriwge ayırıqsha itibar qaratıw lazım. Óz betinshe tapsırmalar, dóretiwshilik shınıǵıwlar hám joybarlaw jumsları arqalı oqıwshılardıń óz ústinde islew qábileti rawajlandırıladi. Qospa klasslarda bilimlendiriw procesin durıs shólkemlestiriw, zamanagóy pedagogikalıq metodlardan paydalanıw hám de oqıtıwshılardıń metodikalıq tayarlıǵın arttırıw arqalı bilimlendiriw nátiyjeliligin sezilerli dárejede jaqsılaw múmkin.

Juwmaq hám usınıslar. Ulıwma bilim beriw mekteplerinde qospa klaslardı shólkemlestiriw, ásirese, az sanlı oqıwshılardıǵa iye bolǵan ayaqlarda bilimlendiriw procesiniń úzliksizligin támiyinlewde úlken áhmiyetke iye. Birgeliktegi klaslarda oqıtıw arqalı resurslardan nátiyjeli paydalanıw, muǵallimniń júklemesin optimallastırıw hám hár qıylı jastaǵı oqıwshılar arasında óz-ara birge islesiwdi rawajlandırıw imkaniyatı júzege keledi.

Sonıń menen birge, bunday klaslarda sabaqtı shólkemlestiriw qıyın bolıp, muǵallimnen joqarı dárejedeги metodikalıq sheberlik, rejlestiriw hám differencial qatnas jasawdı talap etedi. Oqıwshılardıń bilim dárejesi hám jas ózgesheliklerindeki ayırmashılıqlar bilimlendiriw sapasına unamsız tásir kórsetiwı múmkin. Sonday-aq, sabaq waqtın durıs bólistiriw hám barlıq oqıwshılardıǵa jeterli itibar qaratıw mashqalaları da baqlanadı. Ulıwma alǵanda, qospa klaslarda oqıtıw sisteması belgili sharayatlarda nátiyjeli bolıwı múmkin, biraq ol puqta shólkemlestirilgen metodikalıq támiynat hám oqıtıwshınıń kásiplik tayarlıǵın talap etedi.

Usınıslar:

1.Qospa klaslarda sabaq berip atırǵan muǵallimler ushın arnawlı metodikalıq qollanbalar hám ámeliy usınıslar islep shıǵıw zárúr.

2.Oqıtıwshılardıń qánigeligin arttırıw kurslarında qospa klaslarda islew metodikasına ayırıqsha itibar qaratıw zárúr.

3.Sabaq procesinde differencial hám individual qatnastı keń qollanıw ushın zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı engiziw usınıs etiledi.

4.Qospa klaslar ushın beyimlestirilgen oqıw baǵdarlamaları hám sabaqlıqlar jaratıw úlken áhmiyetke iye.

5.Bilimlendiriw procesinde informaciya-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıwdı keńeytiw arqalı oqıwshılardıń óz betinshe islew kónlikpelerin rawajlandırıw zárúr.

6.Qospa klaslarda oqıwshılar sanın optimal dárejede saqlaw hám klass quramın durıs qáliplestiriw usınıs etiledi.

7.Bilimlendiriwdiń sapasın qadaǵalaw hám monitoring sistemasın kúsheytiw arqalı bar mashqalalardı óz waqtında anıqlaw hám saplastırıw zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Azizxo'jayeva N. Pedagogik mahorat. Toshkent, 2016.
2. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2018.
3. Raxmonov A. Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini tashkil etish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2019.
4. To'raqulov X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2017.
5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent, 2020.7

